

PLANTILLA ITERACIÓN 2 DE JUICIO DE EXPERTOS

PROPUESTA DE PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN

HOJA DE INFORMACIÓN

Respetado juez: Hemos considerado que es una persona adecuada para evaluar la propuesta de plan de curso de capacitación denominado: “*Fortalecimiento del nivel de desarrollo de la Competencia Digital de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), bajo el Marco de Referencia COMDID A*”, que forma parte del trabajo de investigación denominado “*Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo*”, realizado por *Andrés Santiago Cisneros Barahona*, con la tutoría del *Dr. Luis Marqués Molías* de la Universidad Rovira I Virgili en Tarragona, España y del *Dr. Nicolay Samaniego Erazo* de la Universidad Nacional de Chimborazo en Riobamba, Ecuador.

La evaluación de la propuesta es de gran relevancia para lograr que sea válida y que los resultados obtenidos a partir de esta sean utilizados eficientemente; por ello agradecemos su valiosa colaboración. Es importante señalar que los datos proporcionados exclusivamente serán tratados a nivel académico e investigativo.

Se ha adjuntado dos manuscritos:

1. El informe de cambios sugeridos por los expertos en la primera iteración (UNACH-RGF-01-06-01.06 PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN - CDD informe iteración 1). Aquí se puede apreciar en color rojo aquellas secciones de texto que se retiran; y de color verde aquellas secciones de texto que se incluyen).
2. La propuesta de plan de curso de capacitación en su segunda versión (UNACH-RGF-01-06-01.06 PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN - CDD versión 2).

*** Obligatorio**

Consentimiento informado sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

Para proteger su privacidad, los datos de carácter personal se identificarán en clave de código y no con su nombre. Almacenaremos los datos en un lugar seguro bajo llave o digitalmente con sistemas de control de acceso, de forma que solo puedan ser consultadas por los investigadores de este proyecto. En caso de publicar datos, se hará de manera anonimizada.

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento y la libre circulación de datos personales y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- Responsable: del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universidad Rovira i Virgili con CIF Q9350003A y con domicilio fiscal en la calle Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
- Finalidad: Participar en el estudio de la Tesis Doctoral en los términos que se describen en la hoja de información al participante. En caso de que el estudio prevea la publicación, difusión y reutilización de los resultados obtenidos, incluyendo datos personales, los datos personales serán utilizados para este fin siempre que el interesado haya otorgado su consentimiento
- Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento, mediante escrito dirigido al Registro General de la URV en la misma dirección del domicilio fiscal o mediante su presentación en el Registro General de la Universidad, presencial o telemáticamente según se indica <http://seuelectronica.urv.cat/registre.html>.
- Información adicional: Puede consultar información adicional sobre este tratamiento de datos personales denominado Tesis Doctorales de la URV y sus derechos en el Registro de Actividades del Tratamiento de la URV publicado en <http://seuelectronica.urv.cat/rgpd> donde también se puede consultar la Política de Privacidad de la URV. Asimismo, puede consultar esta información en la Hoja de Información al participante sobre el estudio. Adicionalmente, puede dirigir a nuestros delegados de protección de datos cualquier consulta sobre protección de datos personales a la dirección de correo electrónico deldpd@urv.cat.

Título de la tesis doctoral: Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Doctorando: Andrés Santiago Cisneros Barahona (ascisneros@unach.edu.ec)

Directores: Dr. Luis Marqués Molías (luis.marques@urv.cat) y Dr. Nicolay Samaniego Erazo (nsamaniego@unach.edu.ec).

Institución: Universitat Rovira i Virgili, Grupo de investigación ARGET.

CONFIRMO que:

- He leído el correo electrónico de información del proyecto de tesis doctoral.
 - He podido hacer preguntas sobre el proyecto de tesis doctoral.
 - He recibido suficiente información sobre mi participación en el proyecto de tesis doctoral.
 - He sido informado del tratamiento de datos de carácter personal.
1. ENTIENDO que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento y sin que lo tenga que justificar. *
 - DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral
 - NO DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral

Objetivo de la investigación:

Definir el nivel de competencia digital a partir de la autopercepción de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo, con el fin de diseñar una propuesta de plan de curso de capacitación que fortalezca sus habilidades digitales.

Objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación:

Fortalecer el nivel de desarrollo de la CD del personal docente de la Unach, bajo el Marco de Referencia COMDID A.

Objetivo del juicio de expertos:

Revisar y evaluar la propuesta de plan de curso de capacitación, para fortalecer las competencias digitales del personal académico de la Unach.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombres y apellidos del/a experto/a *

1.2. Institución a la que pertenece *

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO DE LA PLANTILLA

El contenido de cada indicador de cada dimensión se evaluará en función de la categoría “*grado de satisfacción*”, criterios que aparecen en la Tabla 1. Estos van del 1 al 4, siendo 1 equivalente a “no cumple con el criterio”, 2 “nivel bajo”, 3 “nivel moderado” y máximo 4 que corresponde a “nivel alto”.

Tabla 1. Adaptación de Criterios de evaluación (Molero-Aranda, 2022).

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	CRITERIO
SATISFACCIÓN (SA): El indicador es relevante, claro, coherente, suficiente y adecuado en la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación.	1. No cumple.	El indicador no es relevante, no es claro, no es coherente, no es suficiente y no es adecuado en la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	2. Nivel bajo.	El nivel de satisfacción para el indicador es bajo frente a la relevancia, claridad, coherencia, suficiencia y adecuación en la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	3. Nivel moderado.	El nivel de satisfacción para el indicador es moderado frente a la relevancia, claridad, coherencia, suficiencia y adecuación en la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El nivel de satisfacción para el indicador es alto frente a la relevancia, claridad, coherencia, suficiencia y adecuación en la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación.

3. DIMENSIONES DE LA PROPUESTA DE PROPUESTA DE PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN.

DIMENSIÓN 1. ASPECTOS INFORMATIVOS

Indicador 1.1. Nombre

Indicador 1.2. Área de conocimiento

Indicador 1.3. Horario y número de horas totales

Indicador 1.4. Lugar requerido

Indicador 1.5. Perfil de los facilitadores/mentores

DIMENSIÓN 2. ASPECTOS PREVIOS

Indicador 2.1. Introducción

Indicador 2.2. Presentación

Indicador 2.3. Justificación

Indicador 2.4. Base legal que sustenta

DIMENSIÓN 3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

- Indicador 3.1. Objetivo general
- Indicador 3.2. Objetivos específicos
- Indicador 3.3. Público objetivo
- Indicador 3.4. Metodología
- Indicador 3.5. Materiales
- Indicador 3.6. Administración de contenidos
- Indicador 3.7. Criterios de evaluación
- Indicador 3.8. Actividades de enseñanza aprendizaje

DIMENSIÓN 4. ALCANZABLES

- Indicador 4.1. Planificación Estratégica
- Indicador 4.2. Criterios académicos
- Indicador 4.3. Impacto
- Indicador 4.4. Número de participantes
- Indicador 4.5. Mentoría
- Indicador 4.6. Evaluación del curso y ajustes

4. VALORACIONES

(Por favor, marque por categoría conforme los valores del 1 al 4, siendo 1 equivalente a “no cumple con el criterio”, 2 “bajo nivel”, 3 “moderado nivel” y máximo 4 que corresponde a “alto nivel”).

Indicadores	Satisfacción			
	1	2	3	4
Indicador 1.1. Nombre*				
Indicador 1.2. Área de conocimiento*				
Indicador 1.3. Horario y número de horas totales*				
Indicador 1.4. Modalidad y lugar requerido*				
Indicador 1.5. Perfil de los facilitadores/mentores*				
Indicador 2.1. Introducción*				
Indicador 2.2. Presentación*				
Indicador 2.3. Justificación*				
Indicador 2.4. Base legal que sustenta*				
Indicador 3.1. Objetivo general*				
Indicador 3.2. Objetivos específicos*				
Indicador 3.3. Público objetivo*				
Indicador 3.4. Metodología*				
Indicador 3.5. Materiales*				
Indicador 3.6. Administración de contenidos*				
Indicador 3.7. Criterios de evaluación*				
Indicador 3.8. Actividades de enseñanza aprendizaje (EA)*				
Indicador 4.1. Planificación Estratégica*				
Indicador 4.2. Criterios académicos*				
Indicador 4.3. Impacto competencial*				
Indicador 4.4. Número de participantes*				
Indicador 4.5. Mentoría*				
Indicador 4.6. Evaluación del curso y ajustes*				
Valoración global destacando los aspectos relevantes:				

Agradecimientos: Le agradecemos por su tiempo y buena disposición. La información que ha brindado es muy valiosa.